

**PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR YORDAMIDA HUQUQSHUNOS
O'QUVCHILARNING KOMMUNIKATIV SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH**

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi

“Mutaxassislik fanlari” kafedrası o'qituvchisi, 2-darajali yurist.

Telefon: +99891151545 ubayilxom@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565962>

Annotatsiya. Ushbu tezida pedagogik innovatsiyalar va ularning tahlili, shuningdek huquqshunos o'quvchilarning kommunikativlik salohiyatini oshirish va rivojlantirish usullari haqida atroflicha ma'lumot berib o'tdim.

Kalit so'zlar: Pedagogik innovatsiya, innovatsion faoliyat, pedagogik amaliyot.

**DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF LAW
STUDENTS WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL INNOVATIONS**

Abstract. In this thesis, I gave detailed information about pedagogical innovations and their analysis, as well as ways to increase and develop the communicative potential of law students.

Key words: Pedagogical innovation, innovative activity, pedagogical practice.

**РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
ЮРИДА С ПОМОЩЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ**

Аннотация. В данной дипломной работе я дал подробную информацию о педагогических инновациях и их анализе, а также о способах повышения и развития коммуникативного потенциала студентов-юристов.

Ключевые слова: Педагогическая инновация, инновационная деятельность, педагогическая практика.

Bugun Yangi O'zbekiston hayotining barcha sohalari chuqur islohotlar maydoniga aylangan. Bu jarayonda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimidagi o'zgarishlar haqida alohida to'xtalib o'tmaslikning iloji yo'q meningcha. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimining barcha bosqichlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish bo'yicha amaliy ishlar hal qiluvchi bosqichga kirdi desak adashmagan bo'lamiz. Chunki bunday rivlanishlarning bunchalik harakat va islohotlarning yagona maqsadi ham yosh kadrlarga to'g'ri va chuqur ta'lim-tarbiya berish va kelajagimizni ishonchli insonlar qo'liga topshirishdan ibortadir.

Xo'sh pedagogik innovatsiya nima? Innovatsion faoliyat - bu pedagogik faoliyatning alohida turidir. Yangilik yangi usullarni, shakllarni, vositalarni aniqlash texnologiyasi shuningdek bolaning shaxsiga, uning qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik amaliyot hisoblanadi.

Innovatsion texnologiyalar - bu zamonaviy sharoitda bolaning shaxsiy rivojlanishidagi dinamik o'zgarishlar tufayli ijobiy natijaga erishishga qaratilgan usullar, o'qitish usullari, o'quv vositalaridir.

O'qitish tizimiga innovatsiyaning kirib kelishini ta'lim mazmunida, o'qitish metodlarida, dars shakli, o'qitish turlari, o'qitish vositalarida ko'rishimiz mumkin.

- Ta'lim mazmuniga innovatsiya an'anaviy, noan'anaviy va masofaviy o'qitish turlarining kirib kelishi bilan izohlanadi.

- O'qitish metodlariga innovatsiya aktiv, passiv va interaktiv metodlarining kirib kelishi misolida ko'ramiz. Aktiv metodni qo'llash talabalarni dars jarayonidagi faolligini oshirishga xizmat qilsa, passiv metod talabalarni bir tomonlama tushuncha berilishi bilan izohlanadi. Interaktiv metod esa birgalikda faol harakat qilishi (o'qituvchi bilan talaba, talaba bilan talaba) tushuniladi.

- Dars shakliga innovatsiyani kirib kelishini standart, nostandart hamda vertual dars shakllari misolida ko'rishimiz mumkin.

- O'qitish turlaridagi innovatsiyani muammoli ta'lim, evristik ta'lim, darajalangan ta'lim, integratsiyalangan ta'lim, interfaol ta'lim, informal ta'lim, rasmiy ta'lim, norasmiy ta'lim turlari bilan izohlanadi.

- O'qitish vositalariga innovatsiyani kirib kelishini dars jarayonida multimedia, elektron doskalar va boshqa vositalar bilan izohlaymiz.

Demak innovatsion texnologiyalardan foydalanish talabalarning kommunikativ salohiyatini oshishiga va rivojlanishiga katta hissa qo'shar ekan. Men Farg'ona viloyati yuridik texnikmi "Maxsus fanlari" kafedrasida o'qituvchisi sifatida bizda ta'lim olayotgan huquqshunos talabalarda kommunikativlik salohiyatini oshirish ulardagi qonunlarni tahlil qilish va o'rganish qobiliyatini yanada yaxshilash maqsadida, innovatsion texnologiyalardan va interfaol usullardan foydalanishni boshladim. Bu juda yaxshi samara berdi. Oldin metdimni faqatgina bitta sinfda qo'lladim. Sinfda 21 ta o'quvchi tahsil oladi. Oldinlari men o'quvchilarga ma'lum bir holatni (qoidabuzarlik, bezorilik v.h.k) berib ulardan qonun yordamida yechim topishlarini so'raganimda ularning ichidan faqatgina 3 tasi o'z fikrini bayon qila olar va masalani bir turli yechar edi. Keyin esa dars jarayonida multimedia, elektron doskalar va boshqa vositalardan unumli

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI • ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

foydalangan holda videorolik va mavzuga aloqador slaydlardan foydalandim. Shundan so'ng sinfdagilarning kamida 80% berilgan savolga o'z fikrini bildiradigan bo'ldi.

Innovatsiya jarayoni tarkibiy tuzilmalar va qonuniyatlarni qamrab olgan tizimdan iborat bo'lib, innovatsiya jarayonlari, ularning funksiyalari, rivojlanish qonuniyatlari, mexanizmlari va uni amalga oshirish texnologiyalari, boshqarish tamoyillarining pedagogik asoslarini o'rganish yuridik texnikumlarda o'quv jarayonini zamonaviy pedagogika hamda psixologiya fanlari yutuqlari asosida jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini beradi desak adashmagan bo'lamiz.

Xulosa o'rnida shularni ayta olamanki tobora rivojlanib borayotgan texnika asrida innovatsion texnologiyalardan foydalanish dars sifatini oshirishga juda katta ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES

1. <http://akademiyafvv.uz/post/luighghfgncghc>
2. <https://fayllar.org/7-mavzu-innovasion-pedagogika-talim-innovasiyalarining-mohiyat.html>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH